

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БРЕЗЕНТОВ

Лайшева Э.Т.¹

Ст. преп.

Файзиева Б.²

студент-бакалавр

¹⁻² Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6409426>

В данной статье представлены результаты исследования влияния различных климатических условий на физико-механические свойства брезентов

Брезэнт (от нидерл. presenning – оболочка) льняная, полульняная с применением джута или хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая из толстой пряжи, пропитанная огнеупорными или водоотталкивающими и противогнилостными составами.

Основная задача брезентовой ткани – служить надежной защитой поверхности от различных повреждений, воздействий окружающей среды. В зависимости от целевого назначения данный материал применяется для пошива укрывных палаток,пологов, рюкзаков, тентов, спецодежды и обуви, к которым предъявляются повышенные требования прочности и защитных характеристик.

В Узбекистане при хранении хлопка-сырца на заготовительных пунктах для обеспечения сохранности его качества используются брезенты с различной отделкой. Брезентовые ткани принимают на себя весь удар различных климатических воздействий- дождя, солнечных лучей, ветра, которые приводят к изменению физико-механических свойств брезента в процессе эксплуатации

Объектами исследований стали физико-механические свойства 3-х образцов хлопчатобумажных брезентовых тканей различной структуры с водоотталкивающей пропиткой, подвергнутые различным климатическим воздействиям.

Результаты определения основных качественных характеристик отобранных образцов представлены в таблице 1

Таблица 1

№ п/ п	Наименование показателей	Образцы		
		Обр1	Обр2	Обр3
1	Плотность- число нитей на 10см: Основа уток	240 90	200 90	240 90
2	Линейная плотность , текс Основа уток	58x2 50x2	53x3 50x2	56x2 50x2
3	Поверхностная плотность ,г/м ²	416	419,2	410
4	Разрывная нагрузка, н Основа уток ,	481 311	570 221	433 196
5	Воздухопроницаемость, см ³ /см ² с	1,8	2,0	7,7
6	Водоупорность , мм вод ст.	350	330	300
7	Вид отделки	Гладко- крашенно е с ВУП	Гладко- крашенное с ВУП	Не окрашенно е с ГФП

Отобранные образцы брезентов были подвергнуты воздействию солнечного облучения и дождя в течении 1 суток, 2 суток и 3 суток.

Результаты определения прочности после воздействия светопогоды и дождя представлены в таблице 2

Таблица 2

№ п\п	Образцы	Исследование воздействия Светопогоды на прочность				Исследование воздействия Дождя на прочность			
		исходный	1 сутки	2 суток	3 суток	исходный	1 сутки	2 суток	3 суток
	Образец №1								
	Основа	481	430	410	370	481	460	451	400
	уток	311	305	300	282	311	302	300	290
	Образец №								
	основа	570	490	460	424	570	470	461	450
	уток	221	215	210	164	221	192	188	180
	Образец №3								
	Основа	433	385	380	374	433	390	361	350
	уток	196	190	180	170	196	180	174	170

Анализ результатов показал, что прочность всех образцов брезентов как по основе так и по утку снизилась по сравнению с исходными по мере увеличения кратности воздействия.

Больше всех всего от воздействия солнца прочность по основе снизилась у образца № 2 на 25,6%, на 23,1 % у обр, №1 и на 13,6% у обр. №3.

По утку также у образца № 2 наибольшее падение прочности и составило 25,8 %; у обр. №1 прочность уменьшилась на 9,4 % и у обр. №3; на 13,3 %.

После воздействия дождя в течении 1х, 2х и 3х суток прочность у всех образцов снизилась в пределах от 6,8% до 21,1%, и прочность падала с увеличением кратности воздействия дождя .

Результаты определения водоупорности после воздействия светопогоды и дождя представлены в таблице 2

Таблица 2

№ п \ п	Образцы	Исследование воздействия Светопогоды на водоупорность				Исследование воздействия Дождя на водоупорность			
		исходный	1 сутки	2 суток	3 суток	исходный	1 сутки	2 суток	3 суток
1	Образец№ 1	350	340	340	300	350	360	320	300
2	Образец№ 2	330	320	310	290	330	330	270	265
3	Образец№ 3	300	290	280	250	300	300	290	275

Анализ результатов показал ,что водоупорность снизилась у всех образцов под воздействием солнца и падение увеличивалось по мере увеличения кратности воздействия. больше других водоупорность снизилась у образца № 3 на 16,7 %; у обр.№ 1 на 14,3% и на 12,1% у обр. №2.

При воздействия дождя водоупорность после 1 суток не изменилась у обр. №2 и № 3, а у № 1 увеличилось на 3 %.

После 2х и 3х суток воздействия дождя водоупорность у всех брезентов снизилась, больше всех у обр. № 2 на 19,6%, у обр.№ 1 на 14,3 % и обр№3 на 8,4% по сравнению с исходными образцами.

Использованная литература:

1. Кирюхин С.М., Шустов Ю.С. Текстильное материаловедение. Москва «Колосс», 2011.
2. Шустов Ю.С. и др. 1. Текстильное материаловедение лабораторный практикум. Учебное пособие., Москва, ИНФРА-М, 2016.
3. Соловьев А.Н., Кирюхин С.М. Оценка качества и стандартизация текстильных материалов. М.: Легкая индустрия, 1984, 238 с.
4. Бузов Б.А. и др. Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства. М.: Легпромбытиздат, 1991/
5. <https://liantrade.ru › blog › vidy-brezenta-kharakteristik>.